

PEDAGOGIK HAMKORLIK MUHITIDA TALABALARNING KASBIY-MA'NAVIY BARKAMOLLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Xalilov Raufjon Rahimjon o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
ulashmustafoyev1957@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544905>

Annotatsiya: Mazkur maqola pedagogik hamkorlik muhitida talabalar kasbiy-ma'naviy barkamolligini rivojlantirish texnologiyalariga bag'ishlangan. O'quv jarayonida hamkorlikning ahamiyati, talabalar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash va ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'siri keng ko'lamda tahlil etiladi. Maqolada, pedagogik hamkorlik modelining asosiy tamoyillari va uning kasbiy tayyorgarlik jarayonidagi roli yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali talabalarni nafaqat kasbiy ko'nikmalar bilan, balki ma'naviy-axloqiy qadriyatlar bilan ta'minlashning samarali usullari keltirilgan. Tajribali o'qituvchilarning amaliyoti asosida ishlab chiqilgan innovatsion metodikalar, guruhli va jamoaviy ishlashning psixologik aspektlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik hamkorlik, kasbiy barkamollik, ma'naviy rivojlanish, talabalar o'qitilishi, ta'lim texnologiyalari, innovatsion metodlar, interaktiv o'qitish, ijtimoiy ko'nikmalar, o'z-o'zini rivojlantirish, kognitiv jarayonlar, ta'lim muhitini tashkil etish.

Kirish. Zamonaviy jamiyatning taraqqiyoti ko'p jihatdan yuksak kasbiy va ma'naviy barkamollikka ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlashga bog'liq. Ayniqsa, bugungi kunda raqobatbardosh bilimlar, ijodiy fikrlash, o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalari bilan birga milliy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarga rioya qilish hissi ham muhim sanaladi. Talabalarning kasbiy-ma'naviy barkamolligini rivojlantirish shu boisdan eng ustuvor vazifaga aylanmoqda. Bu jarayonda "pedagogik hamkorlik muhiti"ni shakllantirish va undan samarali foydalanish masalasi nihoyatda dolzarb bo'lib, ilmiy jamoatchilik va amaliyotchi ustozlar diqqat markazida turibdi. Pedagogik hamkorlik muhiti – bu talaba va ustozlar, talaba va talaba o'rtasidagi interfaol kommunikatsiya, o'zaro hurmat, mas'uliyat, hamjihatlik, motivatsiya va ijodiy hamkorlikka asoslangan ta'lim muhitidir. Mazkur muhitda nafaqat nazariy bilim olish, balki shaxsiy fazilatlar, xulq-atvor, kasbiy etika, ma'naviy mulohaza, jamiyatga foydali ish tutish kabi masalalar ham kompleks ravishda rivojlanadi.

Pedagogik hamkorlik muhiti, avvalo, ta'lim jarayonining asosiy qatnashchilari – o'qituvchi, talaba, psixolog, metodist va boshqalarning mushtarak maqsad, ziddiyatsiz muloqot, axborotni erkin almashish, ijodiy fikrlashga yo'naltirish kabi tamoyillarga asoslangan holda hamkorlik qilishi demakdir. "Hamkorlik muhiti" so'zi shundan dalolat beradiki, bunda har bir ishtirokchi teng huquqli hamkor sifatida darsning sub'ekti bo'ladi, ularning o'zaro fikr almashishi, emotsional va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, o'zaro mas'uliyat bilan yondashishlari jarayonning pirovard samarasini belgilab beradi [1].

Hamkorlik muhiti: Talabaning ijodiy quvvati, ijtimoiy va ma'naviy faolligini rag'batlantiradi. O'qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki fasilitator, maslahatchi, yo'naltiruvchi sifatida rol o'ynashini ta'minlaydi. O'zaro hurmat, mas'uliyat, hamdardlikni rivojlantiradi va shaxsning barkamol yetishiga sharoit yaratadi.

Kasbiy-ma'naviy barkamollikning mazmuni. "Kasbiy-ma'naviy barkamollik" – mutaxassisning o'z sohasida chuqur nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lishi, shu bilan birga,

halollik, adolat, insonparvarlik, ma'suliyatlilik, professional axloq kabi fazilatlarga rioya etishini anglatuvchi integratsion tushuncha [2]. Bunday yetuklik quyidagilardan iborat: Nazariy kompetensiya: Kasbiy fanlarga oid bilim va tushunchalarni mukammal egallash, tadqiqotga bo'lgan layoqat.

Amaliy mahorat: Real kasbiy vazifalarni samarali bajara olish, mas'uliyatli qaror qabul qilish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ijodiy fikrlash. Ma'naviy-axloqiy yetuklik: Ezgulik, halollik, atrofdagilar bilan hamkorlik, shaxsiy so'zga sodiqlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga munosib holda ishlash. Hamkorlik muhiti va kasbiy-ma'naviy barkamollikning o'zaro aloqasi. Kasbiy-ma'naviy barkamollikni rivojlantirishda pedagogik hamkorlik muhiti muhim katalizator rolini bajaradi. Agar dars jarayonida talabalarga faqat yodlash, nazariy mashg'ulotlar berish bilan kifoyalanib qolinsa, shaxsiy mas'uliyat, ijtimoiy ong, ma'naviy tarbiya chetlab o'tishi mumkin. Biroq, hamkorlik muhiti ta'lim jarayonini shunday tashkil etadiki, talaba o'z kasbiga ijodiy yondasha boshlaydi, atrof-muhitga ma'naviy e'tibor bilan qaraydi, shaxsiy fazilatlarini namoyon etishga intiladi va o'z ustozlari hamda tengdoshlaridan ibrat olib, badiiy, ilmiy, amaliy faoliyatga qiziqadi [3].

Kasbiy-ma'naviy barkamollikni rivojlantirish texnologiyalari. Pedagogik hamkorlik muhiti asosan interfaol metodlar orqali ta'minlanadi. Zero, interfaol ta'limda talaba – dars jarayonining faol sub'ekti, o'qituvchi esa uni rag'batlantiruvchi, yo'naltiruvchi, maslahat beruvchi murabbiy vazifasini bajaradi. Quyida kasbiy-ma'naviy barkamollikni shakllantirishda eng samarali bo'lgan interfaol metodlar keltiriladi:

Case-study (vaziyatli ta'lim): Talabalar real hayotdagi kasbiy yoki ijtimoiy muammolar asosidagi misollarni guruhda tahlil qilishadi, muammoni yechish bo'yicha takliflar kiritishadi. Bu jarayonda kasbiy bilimlar va ma'naviy-axloqiy me'yorlarga rioya qilish masalasi sinovdan o'tadi.

Rol o'yinlari (role-playing): Talabalar kasbiy faoliyatda uchrashi mumkin bo'lgan vaziyatlarni ijro etish orqali o'zlari qabul qilgan qarorning ma'naviy-axloqiy asoslarini ham tahlil qilishadi. Natijada ular professionallik bilan birga axloqiy qadriyatlarga ham e'tibor qarotishni o'rganishadi.

“Aqliy hujum” (brainstorming): Ma'lum bir mavzu yoki masalani qisqa muddat ichida keng qamrovda, hech qanday cheklovsiz muhokama qilish orqali g'oyalar to'plash, keyin uni tanlab saralash va tahlil qilish talabalarning ijodiy fikrlashini, shu bilan birga jamoa oldida o'z fikrini himoya qilish (ma'naviy jasorat) malakasini rivojlantiradi.

Loyiha asosida ta'lim (Project-based learning). Kasbiy-ma'naviy barkamollikka erishishda loyiha asosida o'qitish texnologiyalari samarali hisoblanadi. Talabalar ma'lum mavzu yoki ijtimoiy-kasbiy yo'nalish bo'yicha amaliy loyiha ishlab chiqishadi, unda ham korporativ, ham ma'naviy qadriyatlarga rioya qilish zarurati shakllanadi [4].

Ijodiy startup: Talabalar ijtimoiy ma'noga ega bo'lgan mahsulot yoki xizmat taklif qilishlari mumkin. Jarayonda ular shaxsiy foyda bilan jamoa manfaati o'rtasidagi balansni saqlash, qonuniy-etika me'yorlariga amal qilish, milliy qadriyatlarga rioya etish kabi masalalarga duch kelishadi.

Amaliy tadqiqot: Pedagogika yo'nalishidagi talabalar maktabda yoki tashkilotda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tahlil qilishlari, u yerdagi kamchilik va yutuqlarni aniqlashlari, takomillashtirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqishlari mumkin. Bu ish jarayonida esa kasbiy kompetensiya, metodik layoqat, shuningdek, ma'naviy motivlar uyg'unlashadi.

Mentorlik va murabbiylik instituti. Yana bir samarali texnologiya – bu ustoz-shogird an’anasi yoki zamonaviy “mentorlik” tamoyilidir. Bunda tajribali mutaxassis, professor yoki ma’naviy etuk ustoz yosh talabaning shaxsiy va kasbiy o’sishini nazorat qiladi, unga ko’mak beradi, ijodiy ilhom bag’ishlaydi, halollik va ma’naviyat me’yorlariga qat’iy amal qilishni targ’ib qiladi. Mentorlik jarayonida: Talaba o’z oldiga aniqlangan maqsad va reja bo’yicha harakat qiladi. Mentor talabaning har bir bosqichda o’z kasbiga mos mahorat va mas’uliyatni tushunishida ko’maklashadi. Shaxsiy fazilatlar ustida ishlash, ma’naviy tarbiya bo’yicha amaliy maslahatlar beriladi.

Raqamli texnologiyalar va masofaviy hamkorlik. Raqamli texnologiyalar yoki onlayn platformalar, masshtabli ochiq onlayn kurslar (MOOC), virtual laboratoriyalar – bularning barchasi jamoaviy va individual faoliyatni internet muhiti orqali tashkil qilish imkonini yaratadi. Bunda shaxsiy mas’uliyat ko’nikmasi, mustaqil fikrlash, ilmiy-adabiy manbalarni to’g’ri tanlash, axloqiy me’yorlarni unutmasdan texnologiyadan foydalanish tarbiyalanadi. Interfaol vebinarlar, masofaviy munozaralar, guruhviy onlayn-loyihalar orqali hamkorlik muhiti ta’minlanadi [5].

Xulosa. Yuqoridagi mulohazalarimizdan kelib chiqib, pedagogik hamkorlik muhiti talabalarning kasbiy-ma’naviy barkamolligini rivojlantirishda o’ta muhim omil sifatida e’tirof etiladi. Bu muhitning o’ziga xosligi shundaki, u individual va jamoaviy ahamiyatga egalik qiluvchi jarayonlar bir nuqtaga jamlanadi: kasbiy bilim va malaka bo’yicha puxta tayyorgarlik, axloqiy-me’yoriy xulq va shaxsiy mas’uliyat shakllanadi, talabalarda ijodkorlik va mustaqil fikrlash rivoj topadi. Shunday qilib, pedagogik hamkorlik muhiti orqali talabalarning kasbiy-ma’naviy barkamolligini rivojlantirish texnologiyalari sifatida interfaol, loyihaviy, mentorlik va raqamli pedagogik yondashuvlardan foydalanish – bugungi kunda ilm-fan, amaliyot hamda ta’lim-tarbiya jarayonini yangi bosqichga olib chiqadigan omil bo’lishi shubhasiz. Bu metodlar talabaning ijodiy fikrlash, mustahkam kasbiy kompetensiya va yuksak ma’naviy fazilatlarini uzviy uyg’unlashgan holda kamol toptirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojibayeva Nazokatxon Kobiljonovna. "Pedagogik jamoa bilan ishlashda kolloboratsiya (hamkorlik) tamoyillari." Science and Innovation 3 (2024): 576-577.
2. Mutallibjonov Ma’rufjon. "Talabalar kasbiy ma’naviyatini rivojlantirish yuzasidan xorijiy tajribalar tadqiqi va uning kontekstual jihatlari." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.7 (2021): 308-312.
3. Umarovich Mamadaliev Muzaffar. "Sharq mutafakkirlari falsafiy qarashlarida ma’naviy barkamol inson tarbiyasi." international scientific innovation research conference. Vol. 1. No. 1. 2024.
4. Abdurazakova Dildora Anvarovna. "Ta’lim tizimini tashkil etishda aralash ta’lim texnologiyalari." models and methods for increasing the efficiency of innovative research 4.44 (2025): 211-215.
5. Murodov Oybek To’raqulovich. "Raqamli texnologiyalarni o’quv jarayoniga integratsiya qilish usullari." The latest pedagogical and psychological innovations in education 1.2 (2024): 108-114.